

IT - LOYIHALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH

Orifali Samandarovich Tursunov

 orcid: =0009-0005-7092-6479

e-mail: tursunov.orifali@mail.ru, Tel. +998942254397

Toshkent davlat transport universiteti, Transport iqtisodi kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899593>

Annotatsiya: Loyihani himoya qilish, o'zi loyihani yaratgan yoki uni amalda oshirgan xodimlardan ma'suliyatni talab qiladi. Xavflar bu loyiha tizimiga bog'langan bo'lsa uni tizimdagi havflar, viruslar yoki loyihani oson va harajatsiz qo'lga kiritishga uringan shaxslar bo'lishi mumkin.

Xavfni boshqarish rejaları (metodlari) bu-ish faoliyatidagi xavfni boshqarish va loyihalarni rejalashtirishdagi muammolarni yechish jarayonini hal qilish. Jarayonning asosiy ishlab chiqarish hajmi (kompyuterda qayta ishlanib foydalanuvchiga ma'lumot yetkazish) bu xavfni boshqarish rejasi. Xavfni boshqarish rejasi – loyihalarda xavfni boshqarishni har tomonlama bajariladigan ish tartibini hujjatashtiradi. Xavfsizlikni boshqarish jarayoni - bu korxonada tomonidan qabul qilinadigan xavfsizlik darajasiga erishishga yordam beradigan qarorlar qabul qilish, xavfni boshqarish, aniq xavflar, sezuvchanlik tahlili, xavfni baholash, sifatli risk tahlili, xavfdan qochish, xavfni yumshatish harakatlarni amalga oshirishdan foydalanilgan va aholiga beriladigan imkoniyatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xavf, xavfni boshqarish, aniq xavflar, loyiha xavfini boshqarish, metod, yopiq rejalar, sezuvchanlik tahlili, xavfni baholash, sifatli risk tahlili, xavfdan qochish, xavfni yumshatish.

Аннотация: Защита проекта требует ответственности от сотрудников, которые сами создали проект или реализовали его. Риски это может быть системные опасности, вирусы или люди, которые пытаются захватить проект легко и без затрат, если он привязан к системе проекта.

Планы (методы) управления рисками - это решение процесса управления рисками в операционной деятельности и решение проблем в планировании проектов. Основная производственная мощность процесса (передача информации пользователю путем обработки на компьютере) - это план управления рисками. План управления рисками-документирует комплексный рабочий процесс управления рисками в проектах. Процесс управления безопасностью - это процесс принятия решений, управления рисками, точных рисков, анализа чувствительности, оценки рисков, качественного анализа рисков, избегания рисков, смягчения последствий рисков, которые используются для выполнения действий и рассматриваются возможности, предоставляемые населению, чтобы помочь предприятию достичь желаемого уровня безопасности.

Ключевые слова: риск, управление рисками, конкретные риски, управление рисками проекта, метод, закрытые планы, анализ чувствительности, оценка рисков, качественный анализ рисков, избегание рисков, смягчение рисков.

Abstract: The protection of the project requires the provision of personnel who have created the project themselves or have already increased it in practice. If the risks are linked to this project system it is possible that it will be havfs in the system, viruses or individuals who tried to capture the project easily and without cost.

Risk management plans (techniques) are the management of risk in business activities and the solution of problems in project planning. The main production volume of the process (processing on a computer to convey information to the user) is the risk management plan. Risk management plan-documents the work routine in which Risk Management in projects is performed in every possible way. The security management process is the decision-making, risk management, specific risks, sensitivity analysis, risk assessment, qualitative risk analysis, risk avoidance, risk mitigation that helps to achieve the level of security adopted by the enterprise, using the implementation of actions and considering the opportunities given to the population.

Key words: risk, risk management, specific risks, project risk management, method, closed plans, sensitivity analysis, risk assessment, quality risk analysis, risk avoidance, risk mitigation.

Kirish

Loyihaning faoliyatiga xavf tug'diruvchi barcha omillar xavf hisoblanadi va ayrim joylarda bu tavakkalchilik deb ham yuritiladi. Loyihani himoya qilish, o'zi loyihani yaratgan yoki unda amalda oshirgan xodimlardan ma'suliyatni talab qiladi. Xavflar bu - loyiha tizimiga bog'langan bo'lsa, uni tizimidagi havflar, viruslar yoki loyihani oson va harajatsiz qo'lga kiritishga uringan shaxslar bo'lishi mumkin.

Loyiha xavfi va loyiha xodimlarini boshqarishda jamoa qurish metodlari sezilarli darajada sifatini oshirish va mumkin bo'lgan vositalari kichik sonli dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlar loyiha boshqaruvi samaradorligi va binobarin, uning muvaffaqiyatidir.

Har qanday loyiha muvaffaqiyati professionalligi va vakolatiga bog'liqdir, uni amalga oshirish professionalarga bog'liq hisoblanadi.

Bizga malumki bugungi kunda biz ish olib borayotgan har bir faoliyatda albatta loyiha bo'ladi. Chunki loyihasisiz faoliyat bu qumga yozilgan yozuv dek bo'ladi. Loyihani boshqarish bizga faoliyatimizni qaysi sohada bo'lmasin to'g'ri olib borishimizni va hato qilmasligimizni ko'rsatib beradi.

Xavfni boshqarish rejalarini (metodlari) bu ish faoliyatidagi xavfni boshqarish va loyihalarni rejalashtirishdagi muammolarni yechish jarayonini. Jarayonning asosiy ishlab chiqarish hajmi (kompyuterda qayta ishlanib foydalanuvchiga yetkazilgan ma'lumot) bu xavfni boshqarish rejasi. Xavfni boshqarish rejasi – loyihalarda xavfni boshqarishni har tomonlama bajariladigan ish tartibini hujjatlashtiradi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Loyiha guruhlarini xavfni boshqarish rejasini rivojlanib borishi uchun bir qancha oldin loyihalarni davrlashtirish uchrashuvlari o'tkazib turishi lozim. Loyiha guruhlarini loyiha hujjatlarini qaytadan ko'zdan kechirishlari va shuningdek xavfni boshqarishning umumiy dasturini, xavfning kategoriyalarini, oldingi loyihalardan olingan saboqlar va xavfni boshqarish rejaga andazalar yaratishni bilishlari kerak. Har xil manfaatdorlaning xavfga bardoshlilikini qaytadan ko'rib chiqish ham muhimdir. Masalan: agarda loyihaga homiylik qiluvchi, xavfga qarshi bo'lsa, xavfni oluvchi homiyga qaraganda, xavfni boshqarish loyihasining har xil muammolariga yechim topishga to'g'ri keladi. Xavfni boshqarish rejasi qanday qilib ma'lum bir loyihada xavf boshqarilishini bajarilishi haqida qisqa xulosa beradi.

Xavfni boshqarish rejalariga:

1. mumkinlik rejasi
2. har ehtimolga ko'ra qo'shimcha reja
3. ehtimolga ko'ra zaxirada saqlash yoki yordam puli

Xavflarni boshqarishda loyihalash san'ati va aniq fanlar, tahlillar va hamma yerda loyihalarning hayoti, eng qiziqarli obyektiv loyihalar uchrashuvlarida xavflarga javob berilgan.

Yaxshi loyiha boshqaruvining xavflari tez-tez sezilmaydigan, aql bovar qilmaydigan boshqaruv inqirozlari, loyihalarning muvaffaqiyatiga xavf ayonlashishini oydinlashishini ko'rsatib bergan. Inqiroz, buzilish, to'liq loyiha komandalarning kuchli qiziqishlarini ham qabul qilgan.

Loyiha xavfini boshqarish rejalariga qo'shishda ko'p loyihalar, quyidagilarga bo'linadi.

- tasodifiy rejalar,
- yopiq rejalar
- aniq xavflar

Tasodifiy rejalar xarakterlar, bu kamandalarga agar xavli hodisalarga duch kelishsa, loyiha qilayotgan loyiha egalari javobgar bo'ladilar.

Yopiq rejalar xavflarni rivojlantirishda, obyektiv loyiha uchrashuvlarida katta ta'sir ko'rsatgan va xavflarni qisqartirishga urinish, ish bermagan.

Aniq xavflar xafa qiladigan ranjitadigan qudratli hodisalar salohiyatini tushunadigan yoki kuchaytirilgan maxsus loyihalar. U aniq qudratli xavflarga muhim ammo davom etadigan atrof muhit loyihalarini aniqlashtirishda davom etadi. Shuningdek yodda tutish kerakki siz xavflarga rahbarlik qilmaysiz agar sizda bunga aniqlik bo'lmasa.

Tasodifiy rejalar xarakterlar, bu kamandalarga agar xavli hodisalarga duch kelishsa, loyiha qilayotgan loyiha egalari javobgar bo'ladilar.

Yopiq rejalar xavflarni rivojlantirishda, obyektiv loyiha uchrashuvlarida katta ta'sir ko'rsatgan va xavflarni qisqartirishga urinish, ish bermagan.

Aniq xavflar xafa qiladigan ranjitadigan qudratli hodisalar salohiyatini tushunadigan yoki kuchaytirilgan maxsus loyihalar. U aniq qudratli xavflarga muhim ammo davom etadigan atrof muhit loyihalarini aniqlashtirishda davom etadi. Shuningdek yodda tutish kerakki siz xavflarga rahbarlik qilmaysiz agar sizda bunga aniqlik bo'lmasa.

Xavflar royxatidagi asosiy manba shaxsning kimligini aks ettiruvchi xujjatlar royhati va boshqa axborotlarni yaratishdan xavlar royhati boshlanadi. Bundan tashqari xavflarga tashqi va ichki xavflar ham kiradi. Tashqi xavflar bu-tashqi tomondan bo'ladigan xavflar yani boshqa loyihachi kamandalar tomonidan loyihani o'zlashtirilib olinishi bolishi mumkin.

Ichki xavflarga loyiha kamandalari, bosh loyihachi o'rtasidagi mojarolar, texnikaviy xavflar, loyiha vaqti, dasturiy taminot va boshqalar.

Xavfli xodisalarga javob berishda xavfli boshqaruv jarayonlarini ijro etishda nazorat jalb etilgan va hamma yerda to'la loyiha komandalarning bajarilgan xulq-atvor faoliyatlaridan xabardor bo'lish himoya qilingan. Boshlang'ich xavf tahlillari xavfli boshqaruv loyihalari bilan cheklanmagan.

Texnika va texnologiyaning rivojlanish darajasi, katta hajmdagi ma'lumotlarning joriy etilishi korxonalariga xizmatlar va mahsulotlar sifati uchun yuqori standartlarni talab qiladi. Agar bunday talablar mavjud bo'lsa, jarayonlarni loyihalash, ishlab chiqish va amalga oshirishda barcha muhim omillarni, shu jumladan xavf omilini hisobga olish kerak. Tadbirkor ularni minimallashtirish uchun risklarni boshqarish arsenalidagi barcha mumkin bo'lgan usullardan foydalanishi kerak.

Xavfsizlikni boshqarish jarayoni - bu korxonadan qabul qilinadigan xavfsizlik darajasiga erishishga yordam beradigan qarorlar qabul qilish va harakatlarni amalga oshirish. Amalda, bu harakat diagnostika va xavflarni minimallashtirish jarayonlari bilan belgilanadi, uning maqsadi barqaror moliyaviy natijalarni ta'minlash va keyingi rivojlanish uchun shart-sharoitlarni yaratishdir.

Xavflarni boshqarish jarayonining maqsadlari:

- tashkilotning omon qolish imkoniyati;
- tashvish;
- rentabellikni saqlab qolish;
- ko'rsatkichlar barqarorligi;
- o'sish davom etmoqda.

Bu maqsadlarni avvaldan ham shakllantirish kerak xavflar qanday paydo bo'la boshlaydi. Belgilangan vazifalar tufayli kompaniya faoliyatiga tahdidlarning ta'sirini oldini olish choralari belgilash mumkin.

Keling, korxonalarda xavflarni boshqarishning asosiy jarayonlarini ko'rib chiqaylik.

Biznes qarorlarini qabul qilish va amalga oshirishda har bir vaziyatni hisobga oladigan yuqoridan pastga qarab yagona tizimni amalga oshirish mumkin emas. Xatarlarni boshqarish jarayonining takrorlanishi alohida bosqichlardagi harakatlar bir xil bo'lishini anglatmaydi. Ular moliyaviy vositalar haqidagi bilimlar bilan birgalikda risklarni boshqarish va samarali profilaktika choralari ko'rish imkonini beruvchi statistik usullarni qo'llaydi.

Xavf-xatarlarni boshqarish jarayonini tashkil etish tadbirkor faoliyatiga ilgari aniqlangan xavf-xatarlarning ta'sirini doimiy ravishda kuzatib boruvchi nazorat tartib-qoidalarini yaratish bilan bog'liq. Tavakkalchilikka faol e'tibor qaratib, u jismoniy tavakkalchilik va moliyaviy nazorat o'rtasida tanlov qilib, muammoga muqobil yondashuvlardan birini aniqlay oladi.

Har qanday loyihaning bir qismi bo'lishi kerak bo'lgan reja ko'rinishidagi kompaniyalarda risklarni boshqarish jarayonining asosiy bosqichlarini ko'rib chiqaylik. U barcha mumkin bo'lgan va haqiqiy xavflarni aniqlashi, har bir xavfning ehtimoli va og'irligini aniqlashi va muammolarni hal qilish mexanizmlarini taklif qilishi kerak. Reja inqiroz choralari amalga oshirish uchun mas'ul shaxslarni belgilaydi. Xavfni rejalashtirish uchun zarur bo'lgan harakatlar, quyidagilarni o'z ichiga oladi: xavfni aniqlash, xavfni baholash va risklarni boshqarish jadvalini yaratish.

Bunday holatda reja - bu menejerni risklarni boshqarish jarayonini yaratish va tashkil etishga majburlashdan iborat bo'lgan harakatlar to'plami. Bundan tashqari, ma'lum bir infratuzilmaning shakllanishiga olib kelishi kerak. Uning vazifalariga muammoni hal qilishning muqobil usullarini tayyorlash, xavfni ajratish, kamaytirish va iloji bo'lsa yo'q qilish, loyiha maqsadlarini rejalashtirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga qarshi xavfsizlik uchun vaqtinchalik va pul zaxiralarini aniqlashga qaratilgan harakatlar kiradi.

Rejalashtirish jarayonida zaruriy ma'lumotlar tashkilotning risklarni boshqarish siyosati, reja shabloni, ishlarni taqsimlash tuzilmasi, xodimlarning vazifalari va rollari reestri, loyiha kartasi, risklarni boshqarish bo'yicha qo'llanma hisoblanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan risklarni boshqarish rejasini tuzishda foydalanish kerak. U jarayonni boshqarish uchun muhim bo'lgan vositalar, usullar va ma'lumotlar manbalarini belgilaydigan metodologiyani o'z ichiga olishi kerak. Rejani

tuzishda xodimlar va tashkiliy guruhlarning rollari va majburiyatlari tavsifi amalga oshiriladi. Bundan tashqari, u loyihaning umumiy byudjetini, muddatlar ro'yxatini o'z ichiga olishi kerak. Xatarlarni boshqarish bo'yicha faoliyat barcha bosqichlarda batafsil tavsiflanishi kerak. Loyihaning nomaqbul hodisalarini baholash tizimini va yuzaga keladigan xavf bilan bog'liq holda protseduralar vaqtini belgilaydigan mezonlarni aks ettirish kerak. Xatarlarni boshqarish rejangizga kiritish uchun oxirgi qadam hujjatlarni yaratish valoyihani amalga oshirish jarayonida xavf monitoringi.

Xavfni baholash va boshqarish jarayonlari asosiy usullarni tavsiflaydi.

Har bir usul umumiy elementlarni o'z ichiga oladi. Bularga quyidagilar kiradi: xavfni aniqlash, potentsial tahdidlar va u olib kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar ehtimolini baholash. Bu biznesga ham, ijtimoiy sohaga ham tegishli. Kompaniya qaysi usul yoki strategiyani tanlashidan qat'i nazar, optimal risklarni boshqarish metodologiyasini aniqlash va ishlab chiqishga yordam berish uchun har doim ma'lumot to'planishi kerak. Xatarlarni boshqarish jarayonlarining har biri to'rtta ketma-ket bosqichdan iborat:

- xavfni aniqlash;
- xavf o'lchovi;
- xavf nazorati;
- monitoring va audit risklari.

Xavfni baholash uchun quyidagi usullardan foydalaniladi: Sezuvchanlik tahlili - bu loyihaning foydasi va qiymati, chegirma stavkasidagi o'zgarishlarning ta'sirini o'rganuvchi oddiy vosita. Ushbu tahlil har xil o'zgaruvchilarning o'zgarishiga xarajatlar va foyda natijalarining sezgirligini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu kamaytirish uchun muhim vositadirbozor iqtisodiyoti sharoitida qabul qilingan qarorlar xavfi, xususan, investitsiyalar rentabelligiga ta'sir qilishi mumkin. Kelajakni aniq bashorat qilib bo'lmaydi. Investitsion rejaga kiritilgan har bir o'zgarish qiymati ushbu taxminlardan chetga chiqadi. Ushbu tahlilning asosiy xarakteristikasi burilish nuqtasini hisoblashdir, ya'ni sotilgan mahsulot qiymati daromadga teng bo'ladi.

Qarorlar daraxti deb ataladigan narsaga asoslangan xavf tahlili, bu o'zaro bog'liqliklarni va protsedurani tanlashga qarab mumkin bo'lgan natijalarni aniqlaydi. Misol uchun, ishni bir necha kun tezroq bajarishga imkon beradigan yoki ortiqcha ish uchun stavkani ikki baravar oshiradigan narxda juda qimmat qurilma sotib olish. Biz asl voqeadan boshlaymiz va o'z navbatida voqealarning mumkin bo'lgan ketma-ketligini tasavvur qilamiz. Daraxtda yaratilgan barcha hodisalarning ehtimolliklari ko'paytmasi natijasida ehtimolni olamiz.

SWOT-tahlil, ya'ni loyiha ustida ishlashning kuchli, zaif tomonlari, tahdidlari va imkoniyatlarini tahlil qilish. Bu, ayniqsa, loyiha muhitini o'zgartirish holatlarida foydalidir. Usulning nomi inglizcha so'zlardan (kuchli tomonlar, zaif tomonlar, imkoniyatlar, tahdidlar) olingan. U strategik tahlilning birinchi bosqichi uchun universal vosita sifatida ishlatiladi. U to'plangan ma'lumotlardan kuchli va imkoniyatlarga asoslangan strategiyani ishlab chiqish, zaif tomonlar va tahdidlarni yo'q qilish yoki kamaytirish uchun foydalanish imkonini beradi. Bu bugungi tahlil imkoniyatlariga nisbatan juda qadimgi va ibtidoiy texnika.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Har bir xavf bilim bilan uzviy bog'liqlashbu hodisaning o'ziga xos xususiyatlari. Tahlil tahdidning o'ziga xos sabablarini va u bilan bog'liq yo'qotishlarni ko'rsatadi. Bu sizga ushbu falokat muayyan naqshlarning oqibati yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi. Natijada, agar bunday hodisalardan foyda olish mumkin bo'lsa (masalan, alohida sug'urta vositalarini sotishdan olingan foyda) zarar miqdorini cheklash yoki foydani maksimal darajada oshirish mumkin. Nimaga asoslanib, moliyalashtirish usullari aniqlanadi, qayerda iqtisodiy yo'qotishlar mumkin va risklarni boshqarish usullari tanlanadi.

U uchta asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

Xavflarni yaxshiroq bashorat qilish va tan olish uchun xavfni baholash jarayonini yaxshilash mumkinmi.

Tavakkalchilikni boshqarish faoliyatini o'zgaruvchan biznes maqsadlariga qanday moslashtirish mumkin.

Xavf guruhlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilishni yaxshilash mumkinmi.

Qanday haydash kerak

Loyiha tavakkalchiliklarini boshqarish jarayonlari ko'pincha loyihani boshqarish tushunchalarida ko'rib chiqiladi. So'nggi yillarda loyihalarni boshqarish kontseptsiyasi keng miqyosda ishlab chiqildi. Bugungi kunda ko'plab

kompaniyalar ushbu kontseptsiya asosida ishlamoqda. Shu sababli, PMI (Loyihalarni boshqarish instituti) batafsil tahlil qildi va loyihadagi risklarni boshqarishni olti bosqichga ajratdi:

Muayyan loyiha uchun xavfni o'rganish rejasini tayyorlash. Tegishli protseduralarni bajarish tavsiya etiladi: kerakli hujjatlar va usullarni tanlang.

Identifikatsiyarisk - loyihaning haqiqiy holatini va xavfni tavsiflovchi omillarni aniqlash.

Sifatli risk tahlili - loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarning ahamiyatini baholashni o'z ichiga oladi. Omilli so'rovlardan ham foydalanish mumkin, lekin ular odatda keyingi bosqichga kiritiladi.

Miqdoriy xavf tahlili - individual xavf omillarining yuzaga kelishi sohasida ehtimollik o'lchovlarini amalga oshirishga qaratilgan. Bu ehtimolni ob'ektiv yoki sub'ektiv deb hisoblash mumkin.

Xavfni oldini olish uchun chora-tadbirlarni rejalashtirish. Asosiy maqsad - potentsial xavfning oldini olishga yoki cheklashga qaratilgan rejani yaratish. Asosiy e'tibor xavf omillaridan himoya qilishning tegishli usullari va moddiy vositalarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Xavflarni kuzatish va nazorat qilish. U ikki jihatdan iborat: risklarni boshqarish tizimini shakllantiradi va amalga oshiradi; ushbu loyihani qamrab oluvchi profilaktik va nazorat tadbirlarini amalga oshirishdan iborat.

Moliyaviy tavakkalchilikni hisobga olish

Keling, korxonada moliyaviy risklarni boshqarish jarayonini ko'rib chiqaylik.

Bu kompaniya riskini kamaytirish uchun muayyan moliyaviy vositalardan to'g'ri foydalanish orqali qiymat yaratishga bag'ishlangan boshqaruv sohasi.

Moliyaviy tavakkalchiliklar bilan ishlash korxonada risklarni boshqarish sohasidagi faoliyatning bir qismi bo'lib, uni aniqlash, baholash, shuningdek, uning faoliyati bilan bog'liq ishlarni rejalashtirishdan iborat. Risk menejerlari asosiy e'tiborni moliyaviy vositalardan ma'lum bir tarzda va ma'lum vaqtlarda korxonada uchun juda qimmatga tushishi mumkin bo'lgan tavakkalchilikka duchor bo'lishini cheklash uchun ishlatishga qaratadilar.

Moliyaviy risklarni boshqarish jamoasi moliya bozorlari, miqdoriy usullar va moliya muhandisligi bo'yicha mutaxassislardan iborat. Ular moliyaviy vositalarni hisobga olish hamda xalqaro me'yorlar va standartlar bo'yicha keng bilimga ega.

Xavfni boshqarish jarayoni muayyan xavf omillarini o'lchash bilan qo'llab-quvvatlanadigan tashkilot ichidagi odamlarning qarorlari va harakatlariga asoslangan nazorat tartib-qoidalarining mavjudligini nazarda tutadi. Statistik usullardan foydalangan holda zarar ehtimoli butunlay yo'q qilinadi. Ikkita usul mavjud:

- xavfdan qochishning bir usuli: u profilaktik funktsiyaga ega;

- xavfni yumshatish bo'yicha ishlar – potentsial yo'qotishlar chastotasi va hajmini kamaytirishga qaratilgan.

Birinchi usul xavf ta'siridan kelib chiqadigan potentsial yo'qotishlarni kamaytiradigan asosiy usuldir. Buning uchun passiv, lekin katta xarajatlarni talab qiluvchi uzoq muddatli strategiyalardan foydalaniladi.

Xavfni yumshatish o'z qo'llanilishini eng so'nggi yechimlarni tatbiq etishda va yanada mustahkamroq texnologiyalarni yaratishda topadi.

Moliyaviy risklarni nazorat qilish korxonada (xolding) ichida risklarni boshqarish yoki uni tashqariga o'tkazish imkonini beradi. Eng oddiy yechim- korxonada xavfni to'xtatish - qo'shimcha boshlang'ich xarajatlarni talab qilmaydi, shuning uchun usulni keng qo'llash vasvasasi juda kuchli.

Xulosa

Xavf elementlarini korxonaning deyarli barcha sohalarida kuzatish mumkin. Bu tasodifiy qiymat emas va ko'plab omillarning firmaga ta'siriga bog'liq. Uni rivojlantirish va barqarorlashtirish uchun bozorda rentabellikni saqlash va rentabellikni oshirish, shuningdek, raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish maqsadida risklarni boshqarish jarayonini to'g'ri tashkil etish zarur.

Turli soha mutaxassislari o'z xabarlari va hisobotlarida doimiy ravishda nafaqat «xavf» ta'rifi, balki «xavf» kabi atama bilan ham ishlaydi. Ilmiy adabiyotlarda «xavf» atamasining juda boshqacha talqini mavjud va ba'zida unga turli xil tushunchalar kiritiladi

Tadbirlarni boshqarish ommaviy va korporativ tadbirlarni yaratish uchun amalga oshiriladigan barcha tadbirlar majmuasidir. Shu bilan birga, birinchisi reklama kompaniyalariga kuchli yordam berishga chaqirilgan bo'lsa, ikkinchisi korporatsiyalar ichidagi ruhni mustahkamlashga qaratilgan

Xavflarni boshqarish: potentsial yo'qotishlarni boshqarish tizimi

Har qanday biznesning asosiy maqsadi minimal xavf bilan maksimal foyda olishdir. Potentsial yo'qotishlarni boshqarish tizimi risklarni boshqarish deb ataladi.

Shunday qilib, risk ehtimollik va noaniqlik o'rtasidagi yaqin munosabatlar aniq ko'rinadi. Risk toifasini aniqroq ochib berish uchun «ehtimollik» va «noaniqlik» kabi tushunchalarni aniqlash kerak, chunki bu ikki omil xavflarning asosi hisoblanadi. Ehtimollik atamasi ehtimollik nazariyasi uchun asos bo'lib, voqealarni ularning darajasiga qarab miqdoriy ravishda taqqoslashga imkon beradi. Hodisaning ehtimoli - bu ma'lum miqdordir, bu kattaroq bo'lsa, voqea shunchalik mumkin. Ehtimollik - bu ma'lum bir natijaga erishish qobiliyati. Shubhasiz, tez-tez sodir bo'lgan voqea ko'proq ehtimol deb hisoblanadi. Ishonchli voqea ehtimoli, ya'ni, nar qanday tajriba, faoliyat jarayoni natijasida ro'y berishi kerak bo'lgan bunday voqea.

Foydalanilgan adabiotlar ro'yhati

1. Маховикова Г.А., Касяненко Т.Г. Анализ и отсенка рисков в бизнесе. Учебник для академического бакалавриата. Книга доступна в электронной библиотечной системе библио-онлайн.ру. - М.: Юрайт, 2015;
2. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Маевский Ф.В. Риск – менеджмент. Учебник. - Книга доступна в электронной библиотечной системе библио-онлайн.ру. - М.: Юрайт, 2015;
3. Астахов А.М. Отсенка риска: Учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс, 2013;
4. Лаврушин О.И., Валенсева Н.И. Банковские риски: Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2014;
5. Покровский А.К. Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта: Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2014;
6. Астахов А.М. Искусство управления информатсионными рисками: Учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс, 2013;
7. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2012;
8. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. - М.: КНО-РУС, 2012;
9. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете: Учеб. пособие. - М.: КНОРУС, 2012.
10. Бекетов Н.В. Отсенка экономических рисков в условиях растущей неопределенности сценариев развития. Натсиональные интересы: приоритеты и безопасность. 2008. № 12(33). С. 22-30.
11. <https://mift.uz>
12. <https://president.uz/>
13. <https://lex.uz>